

АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕНДЕРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКСКОЙ И ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Ходжиева Гулчехра Норовна

*Стажер – преподаватель кафедры испанской и итальянской филологии
Самаркандский государственный институт иностранных языков*

gulchehra-x@samdchti.uz

+998904774157

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17371753>

Аннотация: Мақола XIX asr oxiri - XX asr boshidagi o'zbek va italyan adabiyotida gender kommunikatsiyasini tahlil qilishga bag'ishlangan. Abdulla Qodiriy («O'tkan kunlar»), Cho'lpon («Kecha va kunduz»), Luiđi Kapuana («Giacinta») va Matilde Serao («Dopo l'amore») asarlari misolida erkak va ayol qahramonlarning nutqiy xatti-harakatlari o'rganiladi. Tadqiqotning nazariy asosi sifatida gender konsepti – matnning dinamik va badiiy jihatdan muhim elementi tushuniladi. Tahlil shuni ko'rsatadiki, o'zbek adabiyotida ayol nutqi ko'proq bilvosita shakl va ramziy ko'pma'nolilikka moyil bo'lsa, italyan adabiyotida u ifodaviylik, ochiq norozilik va tenglikka intilish bilan ajralib turadi. Har ikki holatda ham gender kommunikatsiyasi ijtimoiy tafovutlarni aks ettirish vositasigina emas, balki yozuvchilarga davr mojarosini anglash va madaniy o'zgarishlar dinamikasini ifodalash imkonini beruvchi muhim badiiy usulga aylanadi.

Калит so'zlar: gender kommunikatsiyasi, adabiy matn, konsept, Abdulla Qodiriy, Luigi Capuana, Matilde Serao, Cho'lpon.

Аннотация: Статья посвящена анализу гендерной коммуникации в узбекской и итальянской литературе конца XIX - начала XX вв. На примере произведений Абдуллы Қодирий («O'tkan kunlar»), Чулпона («Kecha va kunduz»), Луиджи Капуаны («Giacinta») и Матильде Серао («Dopo l'amore») рассматриваются особенности речевого поведения мужских и женских персонажей. Теоретической основой служит представление о гендере как концепте — динамическом и художественно значимом элементе текста. Анализ показал, что в узбекской литературе женская речь тяготеет к косвенной форме и символической многозначности, в то время как в итальянской она отличается экспрессией, открытым протестом и стремлением к равноправию. Гендерная коммуникация в обоих случаях становится не просто отражением социальных различий, а важным художественным приёмом, позволяющим писателям осмыслить конфликт эпохи и выразить динамику культурных изменений.

Ключевые слова: гендерная коммуникация, литературный текст, концепт, Абдулла Кадыри, Луиджи Капуана, Матильде Серао, Чулпон.

Abstract: The article is devoted to the analysis of gender communication in Uzbek and Italian literature of the late 19th - early 20th centuries. Based on the works of Abdulla Qodiriy

(O'tkan kunlar), Cholpon (Kecha va kunduz), Luigi Capuana (Giacinta), and Matilde Serao (Dopo l'amore), the study examines the speech behavior of male and female characters. The theoretical foundation relies on the concept of gender as a dynamic and artistically significant element of the text. The analysis shows that in Uzbek literature, female speech tends to indirect forms and symbolic polysemy, while in Italian literature it is marked by expressiveness, open protest, and the pursuit of equality. In both cases, gender communication becomes not merely a reflection of social differences but an important artistic device that allows writers to comprehend the conflict of the era and convey the dynamics of cultural change.

Keywords: gender communication, literary text, concept, Abdulla Qodiriy, Luigi Capuana, Matilde Serao, Cholpon.

Литература, являясь формой художественного самовыражения, одновременно отражает социокультурные процессы, происходящие в обществе. Особое место в этом контексте занимает анализ гендерной коммуникации, которая проявляется в речевом поведении персонажей. Изучение того, как в литературе говорят мужчины и женщины, позволяет выявить культурные модели, нормы и ценности, закреплённые в языке. В последние десятилетия в гуманитарных науках усилилось внимание к понятию «гендер- концепт». Следуя подходу С.В. Синцовой, можно утверждать, что гендер в литературе предстает не только как социальная категория, но и как динамический художественный концепт, организующий текст и формирующий новые смысловые связи [1, с.160]. Цель данной статьи, выявить особенности гендерной коммуникации в узбекской и итальянской литературе конца XIX - начала XX вв., проанализировав тексты Абдуллы Қодирия, Чулпона, Луиджи Капуаны и Матильде Серао.

Традиционно в гендерной лингвистике различия между мужской и женской речью объясняются их функциями. Мужская речь чаще описывается как прямая, категоричная, направленная на контроль коммуникации. Женская речь, напротив, характеризуется эмоциональностью, вежливостью, косвенной формой высказываний. Однако, как отмечает Н.А. Кобрин, данные различия зависят от социокультурного контекста и могут быть сглажены или усилены в зависимости от ситуации. В художественных произведениях гендер проявляется не только как различие речевых форм, но и как особый концепт, задающий многозначность текста [2]. В патриархальном обществе женская речь часто принимает форму компромисса между личным и общественным, тогда как в более либеральной культуре она становится инструментом открытого протеста и самоутверждения.

Узбекская литература конца XIX – начала XX вв. сохранила сильное влияние патриархальных норм. В романе Абдуллы Қодирии «O'tkan kunlar» женские персонажи часто выражают свои чувства косвенно, через уступительные конструкции или намёки. Так, Кумуш говорит: «*Sizning so'zingiz men uchun qonun, ammo yuragim o'zgacha sezadi*» («Ваши слова для меня закон, но сердце чувствует иначе») [3, с.318]. Здесь подчёркнута почтительность к мужскому авторитету, но одновременно выражено внутреннее несогласие. У Чулпона («Kecha va kunduz») женская речь тесно связана с эмоциональным опытом, однако выражена метафорически и завуалированно: «*Sening mehringdan bezovta yurak, qayda tinchlik topgay?*» («Сердце, взволнованное твоей любовью, где найдёт покой?») [4, с.126]. Таким образом, женская речь в узбекской литературе предстает как форма, объединяющая личное чувство и социальные ожидания. Она символична, косвенная и в то же время многослойная.

Итальянская литература того же периода демонстрирует иные стратегии. В романе Луиджи Капуаны «Giacinta» героиня говорит открыто и эмоционально: «*Io non voglio tacere! La mia voce vale quanto la tua!*» («Я не хочу молчать! Мой голос стоит не меньше твоего!») [5, с.318]. Здесь речь женщины становится актом самоутверждения и отказа от традиционной роли молчаливой слушательницы. В романе Матильде Серао «Addio, amore» героини также проявляют независимость и эмоциональную силу: «*Tu non mi capisci! Il mio cuore ha bisogno di libertà!*» («Ты не понимаешь меня! Моё сердце требует свободы!») [6.].

Таким образом, женская речь в итальянской литературе строится как открытое высказывание, где эмоция превращается в аргумент, а коммуникация - в пространство борьбы за право быть услышанной. Сравнительный анализ узбекской и итальянской литературы конца XIX - начала XX вв. показывает, что гендерная коммуникация отражает не только социальные роли, но и художественные стратегии. В узбекских текстах речь женщин носит косвенный и метафорический характер: она скрывает протест за вежливыми формулами и превращается в символический код, позволяющий выразить внутреннее напряжение. В итальянской традиции того же времени женский голос звучит значительно прямее и экспрессивнее: он становится средством открытого диалога и инструментом самоутверждения. Эти различия объясняются культурным контекстом: узбекская литература фиксирует устойчивость патриархальной модели, тогда как итальянская отражает движение к эмансипации и новым формам

женской идентичности. Однако в обоих случаях гендер выступает как художественный концепт, который не только отражает социальные различия, но и организует текст, придавая ему глубину и многозначность. Гендерная коммуникация в литературе конца XIX -начала XX вв. предстает как сложное и динамическое явление. В узбекской традиции (Қодирий, Чулпон) женская речь проявляется через косвенность, символичность и внутреннюю сдержанность, тогда как в итальянской (Капуана, Серао) она становится пространством эмоциональной открытости и протеста. Сравнение показывает, что гендер не является лишь отражением социальных ролей, но функционирует как художественный концепт, способный структурировать текст, выявлять конфликты эпохи и выражать культурные трансформации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Синцова С. В. Скрытое развитие гендерных мотивов и образов в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2011. Т. 153, кн. 2. С. 153–160;
2. Кобрина Н.А. Понятийные категории и их реализация в языке // Понятийные категории и их языковая реализация. Л.: ЛГПИ, 1989.
3. Абдулла Кадыри. Отган кунлар. – Ташкент: Шарк, 2014. 250–318 с.
4. Абдулхамид Чўлпон. Кеча ва кундуз: Роман – Т.: Янги аср авлоди, 2013 – Б. 332.
5. Capuana L. Scritti critici. Catania. Ed. Niccolò. Giannotta, 1972.
6. http://az.lib.ru/s/serao_m/text_1890_addio_amore.shtml